

Um Estudo Sobre Transparência em Projetos de Desenvolvimento de Software Sob a Perspectiva dos Gerentes de Projetos

Prezado(a) participante,

Estamos muito felizes por contar com sua colaboração em nossa pesquisa sobre **transparência no contexto de projetos de desenvolvimento de software**. Este trabalho é parte de um projeto de iniciação científica desenvolvido no **Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC)**, sob orientação do Prof. Dr. Jeferson Kenedy Moraes Vieira, da Universidade Federal do Ceará (UFC). Sou **Lucas Tito Sampaio**, estudante e pesquisador responsável pela condução desta etapa do estudo.

Nosso objetivo é compreender como gerentes de projeto conceituam a transparência em suas práticas, a fim de aprofundar os resultados de entrevistas já realizadas anteriormente. Para isso, as perguntas abordam diferentes dimensões e significados da transparência, como sua relação com a comunicação eficaz, a adaptação de práticas, o engajamento da equipe, a construção de confiança e o papel do gerente frente às exigências institucionais e legais. Também serão considerados aspectos específicos de projetos voltados ao interesse público.

O tempo estimado para a conclusão do questionário é de 10 a 20 minutos. Sabemos que seu tempo é valioso, e agradecemos pela disposição.

Acreditamos que sua experiência única no setor pode trazer contribuições valiosas para o avanço deste trabalho. Assim, gostaríamos de entender sua percepção sobre a transparência e como ela se relaciona com as práticas e desafios encontrados no desenvolvimento de software.

Agradecemos imensamente por sua disposição em colaborar com nossa pesquisa.

- **Pesquisador responsável:** Lucas Tito Sampaio
- **E-mail:** lucastito@alu
- **Orientador:** Prof. Dr. Jeferson Kenedy Moraes Vieira
- **E-mail:** jefersonkenedy@ufc.br

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

Abaixo, apresentamos as principais informações sobre a pesquisa e seus direitos como participante:

1. **Natureza Voluntária:** Sua participação é completamente voluntária. Você pode desistir de responder a qualquer pergunta ou encerrar sua participação a qualquer momento, sem nenhum prejuízo ou necessidade de justificativa.

2. **Coleta de Dados:** As informações coletadas serão utilizadas exclusivamente para fins acadêmicos e de pesquisa. Este formulário não coleta dados que possam identificar diretamente os participantes, garantindo seu anonimato.
3. **Confidencialidade:** Todos os dados fornecidos serão tratados de forma confidencial e armazenados em ambiente seguro. Apenas os pesquisadores terão acesso aos dados.
4. **Riscos e Benefícios:** Não há riscos diretos associados à sua participação. Sua contribuição será de grande importância para o desenvolvimento do conhecimento acadêmico na área de gerenciamento de projetos.

Ao prosseguir e enviar suas respostas, você declara que compreendeu as informações acima, concorda em participar da pesquisa de forma livre e espontânea e autoriza o uso dos dados fornecidos para os fins descritos.

PERFIL DO CONVIDADO

1. Qual o seu cargo atual?

- 1 - Professor - Exercendo a Coordenação de Projetos em parceria com empresa privada
- 2 - Gerente de Projetos de Software
- 3 - Gerente de Projeto de TIC
- 4 - Gerente de Projetos de Software
- 5 - Scrum Master
- 6 - Consultor Empresarial
- 7 - Gerente de Projetos de Software
- 8 - Analista de Sistemas
- 9 - Product Owner (PO)
- 10 - Gerente de Projetos de Software
- 11 - Gerente de Projetos de Software
- 12 - Gerente de Projetos de Software

2. Em que Estado você reside?

- 1 - Pernambuco (PE)
- 2 - Ceará (CE)
- 3 - Pernambuco (PE)
- 4 - Pernambuco (PE)
- 5 - Ceará (CE)
- 6 - Ceará (CE)
- 7 - Ceará (CE)
- 8 - Ceará (CE)
- 9 - Ceará (CE)
- 10 - Pernambuco (PE)
- 11 - Pernambuco (PE)
- 12 - Pernambuco (PE)

2. Seu trabalho é majoritariamente:

- 1 - Remoto
- 2 - Presencial
- 3 - Híbrido
- 4 - Híbrido
- 5 - Híbrido
- 6 - Híbrido
- 7 - Remoto
- 8 - Remoto
- 9 - Presencial
- 10 - Híbrido
- 11 - Remoto
- 12 - Presencial

3. Qual o país da sede da empresa onde você trabalha?

- 1 - Brasil
- 2 - Brasil
- 3 - Reino Unido
- 4 - Brasil
- 5 - Brasil
- 6 - Brasil
- 7 - Estados Unidos
- 8 - Brasil
- 9 - Brasil
- 10 - Brasil
- 11 - Brasil
- 12 - Estados Unidos

3. Qual o nível da sua formação acadêmica?

- 1 - Pós-Graduação
- 2 - Pós-Graduação
- 3 - Pós-Graduação
- 4 - Pós-Graduação
- 5 - Pós-Graduação
- 6 - Pós-Graduação
- 7 - Pós-Graduação
- 8 - Pós-Graduação
- 9 - Pós-Graduação
- 10 - Pós-Graduação
- 11 - Pós-Graduação
- 12 - Graduação

4. Se você tem pós-graduação, qual o nível dela?

- 1 - Pós-doutor
- 2 - Doutor
- 3 - Especialista
- 4 - Especialista
- 5 - Especialista
- 6 - Mestre
- 7 - Especialista
- 8 - Mestre
- 9 - Especialista
- 10 - Mestre
- 11 - Especialista
- 12 - (em branco)

5. Qual a sua área de formação acadêmica?

- 1 - Graduação é Processamento de Dados e o Mestrado, Doutorado e Pós-Doc em Ciência da COmputação
- 2 - Ciência da Computação
- 3 - Sistemas de Informação
- 4 - Engenharia Mecatrônica
- 5 - Administração
- 6 - Pedagogia (graduação), Especialista em GP e mestrado em Adm,
- 7 - Sistemas de Informação
- 8 - Ciência da Computação
- 9 - Administração
- 10 - Ciência da Computação
- 11 - Administração
- 12 - Administração

6. Você já atuou como gerente de projetos na iniciativa pública ou prestando serviços para a iniciativa pública?

- 1 - Não
- 2 - Sim
- 3 - Sim
- 4 - Sim
- 5 - Não
- 6 - Não
- 7 - Sim
- 8 - Sim
- 9 - Não
- 10 - Sim
- 11 - Sim
- 12 - Não

7. Quanto tempo de experiência você tem trabalhando na/para iniciativa pública?

- 1 - 7 anos
- 2 - (em branco)
- 3 - 1 a 3 anos
- 4 - 7 a 10 anos
- 5 - (em branco)
- 6 - Menos de 1 ano
- 7 - Mais de 10 anos
- 8 - Mais de 10 anos
- 9 - Menos de 1 ano
- 10 - 7 a 10 anos
- 11 - Menos de 1 ano
- 12 - (em branco)

8. Você já atuou como gerente de projetos na iniciativa privada?

- 1 - Sim
- 2 - Sim
- 3 - Sim
- 4 - Sim
- 5 - Sim
- 6 - Sim
- 7 - Sim
- 8 - Não
- 9 - Sim
- 10 - Sim
- 11 - Sim
- 12 - Sim

9. Quanto tempo de experiência você tem trabalhando na iniciativa privada?

- 1 - 15 anos
- 2 - (em branco)
- 3 - Mais de 10 anos
- 4 - 7 a 10 anos
- 5 - 4 a 6 anos
- 6 - Mais de 10 anos
- 7 - Mais de 10 anos
- 8 - Menos de 1 ano
- 9 - 1 a 3 anos
- 10 - Mais de 10 anos
- 11 - Mais de 10 anos
- 12 - 4 a 6 anos

Transparência como processo de comunicação e gestão

a) A transparência, no contexto da gestão de projetos, mantém as partes interessadas informadas, apoia a tomada de decisões e promove o alinhamento de expectativas.

- 1 - 5
- 2 - 5
- 3 - 5
- 4 - 3
- 5 - 4
- 6 - 5
- 7 - 3
- 8 - 5
- 9 - 5
- 10 - 5
- 11 - 5
- 12 - 4

b) A transparência depende de um processo estruturado de comunicação, que envolve emissor, canal e receptor.

- 1 - 5
- 2 - 5
- 3 - 5
- 4 - 5
- 5 - 5
- 6 - 5
- 7 - 3
- 8 - 4
- 9 - 5
- 10 - 5
- 11 - 4
- 12 - 4

Justifique suas respostas (primeira seção)

- 1 - (em branco)
- 2 - (em branco)
- 3 - (em branco)
- 4 - (em branco)
- 5 - (em branco)

6 - O entendimento do objeto do projeto é fundamental. Isso só ocorrerá se as informações estiverem postas a mesa. E o entendimento só ocorrerá se um processo de comunicação permitir este entendimento e isso para pelos elementos apontados no item b. No entanto,

plano de comunicação envolve diálogo frequente.

7 - Tudo depende da análise das partes interessadas. Há uma parte delas que dedica-se a explorar a transparência.

8 - (em branco)

9 - (em branco)

10 - A transparência nas informações reduz qualquer tipo de mal entendido, desconfiança e ajuda a esclarecer aspectos importantes em relação à fonte, formas de cálculo, qualidade, dentre outros.

11 - concordo totalmente com as afirmações, pois ser transparente gera engajamento e confiança das partes interessadas

12 - Nem sempre o projeto terá abertura ou tempo hábil para garantir transparência em todos os níveis de stakeholders. No entanto, a transparência desempenha um papel chave na tomada de decisão e no alinhamento de expectativas. Um baixo nível de transparência pode influenciar negativamente as escolhas feitas, levando a decisões não tão satisfatórias, que impactam a percepção e satisfação dos stakeholders — e, conseqüentemente, podem gerar frustração pela falta de alinhamento.

Transparência das atividades e sua implementação

a) A transparência exige planejamento prévio, com definição de objetivos, canais, frequência e público-alvo da comunicação.

1 - 5

2 - 5

3 - 5

4 - 2

5 - 4

6 - 5

7 - 5

8 - 4

9 - 5

10 - 5

11 - 4

12 - 2

b) A natureza da informação (técnica, sensível, gerencial) e a escolha adequada de canais influenciam a clareza e utilidade da comunicação.

1 - 5

2 - 5

3 - 5

4 - 4

5 - 5

6 - 5

7 - 4

8 - 5
9 - 5
10 - 5
11 - 5
12 - 5

c) A construção de um ambiente transparente depende do envolvimento de todos os membros da equipe.

1 - 5
2 - 5
3 - 5
4 - 1
5 - 5
6 - 5
7 - 4
8 - 5
9 - 4
10 - 4
11 - 5
12 - 4

d) Em alguns contextos, é necessário um grupo ou papel específico para monitorar e apoiar práticas de transparência.

1 - 5
2 - 5
3 - 5
4 - 5
5 - 4
6 - 5
7 - 5
8 - 5
9 - 4
10 - 5
11 - 4
12 - 4

e) A clareza sobre as tarefas atribuídas e seus prazos contribui para que os membros da equipe atuem com maior autonomia.

1 - 5
2 - 5
3 - 5
4 - 4
5 - 3
6 - 5

7 - 4
8 - 5
9 - 5
10 - 5
11 - 4
12 - 5

f) A transparência das atividades deve abranger diferentes setores e áreas envolvidas no projeto, e não apenas a equipe técnica.

1 - 5
2 - 5
3 - 5
4 - 3
5 - 3
6 - 5
7 - 5
8 - 5
9 - 5
10 - 5
11 - 5
12 - 5

g) Manter visíveis as atividades em andamento e as decisões tomadas favorece o alinhamento entre as etapas do desenvolvimento de software.

1 - 5
2 - 5
3 - 5
4 - 4
5 - 5
6 - 5
7 - 4
8 - 5
9 - 5
10 - 5
11 - 5
12 - 5

h) A visibilidade de avanços e desafios facilita o monitoramento e fortalece o relacionamento com patrocinadores.

1 - 5
2 - 5
3 - 5
4 - 4

- 5 - 5
- 6 - 5
- 7 - 5
- 8 - 5
- 9 - 5
- 10 - 5
- 11 - 5
- 12 - 5

i) A avaliação coletiva de viabilidade das entregas é importante para permitir que todos os membros do time avaliem, juntos, se há capacidade real de cumprir os prazos solicitados pelo cliente.

- 1 - 5
- 2 - 5
- 3 - 5
- 4 - 3
- 5 - 5
- 6 - 5
- 7 - 5
- 8 - 5
- 9 - 4
- 10 - 5
- 11 - 5
- 12 - 5

Justifique suas respostas (segunda seção)

- 1 - (em branco)
- 2 - (em branco)
- 3 - (em branco)
- 4 - (em branco)
- 5 - (em branco)

6 - Coloquei tudo como muito importante e a justificativa está na pergunta anterior. A questão é que a transparência demanda maturidade, responsabilidade e coragem do GP e dos gestores das áreas. Coragem esta que muitas vezes desaparece diante das pressões.

7 - A depender da configuração da equipe e do contexto, a transparência irá gerar um grau maior de complexidade para a gestão (conflitos de interesses, progressões de carreira, competição orçamentária...).

- 8 - (em branco)
- 9 - (em branco)
- 10 - (em branco)
- 11 - (em branco)
- 12 - (em branco)

Cultura organizacional da transparência

a) Uma cultura organizacional de transparência depende de valores e práticas que incentivam a comunicação aberta e o acesso à informação.

- 1 - 5
- 2 - 5
- 3 - 5
- 4 - 5
- 5 - 5
- 6 - 4
- 7 - 5
- 8 - 5
- 9 - 5
- 10 - 5
- 11 - 4
- 12 - 5

b) A resistência à criação de uma cultura de transparência é um desafio comum nas organizações e precisa ser superada.

- 1 - 5
- 2 - 5
- 3 - 5
- 4 - 3
- 5 - 5
- 6 - 5
- 7 - 5
- 8 - 5
- 9 - 4
- 10 - 5
- 11 - 4
- 12 - 5

c) O papel dos gestores é essencial para implementar e sustentar uma cultura de transparência na organização.

- 1 - 5
- 2 - 5
- 3 - 5
- 4 - 3
- 5 - 4
- 6 - 4
- 7 - 5
- 8 - 5
- 9 - 5

10 - 5
11 - 5
12 - 5

d) Repetir práticas e mensagens que reforçam a transparência ajuda a consolidá-la como um valor permanente dentro da organização.

1 - 5
2 - 5
3 - 5
4 - 4
5 - 4
6 - 5
7 - 5
8 - 5
9 - 5
10 - 5
11 - 4
12 - 5

Justifique suas respostas (cultura organizacional)

1 - (em branco)
2 - (em branco)
3 - (em branco)
4 - (em branco)
5 - (em branco)

6 - Acho que já está respondido nas questões anteriores. Mas reforço que a cultura organizacional de transparência é um mito. Se falamos sobre um cliente/fornecedor, ambos tendem a defender seus interesses de imagem ou financeiro e não do projeto. Se falamos de uma equipe, é mais fácil se houver a consciência da prioridade da entrega e não do ego.

7 - (em branco)
8 - (em branco)
9 - (em branco)
10 - (em branco)
11 - (em branco)
12 - (em branco)

Engajamento através da transparência

a) O compartilhamento claro e contínuo de informações sobre o projeto aumenta o engajamento e a compreensão do impacto do trabalho de cada membro da equipe.

1 - 4
2 - 5

3 - 5
4 - 3
5 - 5
6 - 4
7 - 3
8 - 5
9 - 5
10 - 5
11 - 5
12 - 5

b) Quando a equipe conhece os objetivos e desafios do projeto, ela se alinha melhor com as metas e toma decisões mais informadas.

1 - 5
2 - 5
3 - 5
4 - 3
5 - 5
6 - 4
7 - 3
8 - 5
9 - 5
10 - 5
11 - 5
12 - 4

c) A falta de transparência pode levar a equipe a focar apenas em tarefas isoladas, comprometendo a qualidade do produto e a satisfação com o trabalho final.

1 - 5
2 - 5
3 - 5
4 - 4
5 - 3
6 - 5
7 - 3
8 - 5
9 - 5
10 - 4
11 - 4
12 - 5

Justifique suas respostas (impacto no engajamento)

1 - (em branco)

2 - (em branco)

3 - (em branco)

4 - (em branco)

5 - (em branco)

6 - a transparência é fundamental, mas nem sempre a transparência é possível (questões estratégicas), e muitas vezes há conflitos de interesses entre os agentes que não querem expor. Minha experiência na condução de projetos com transparência trouxe bons resultados, mas algumas vezes é preciso deixar claro que nem tudo poderá ser explicado. Isso para para equipes internas e externas.

7 - (em branco)

8 - (em branco)

9 - (em branco)

10 - (em branco)

11 - (em branco)

12 - (em branco)

Delimitação da transparência

a) O contexto organizacional (normas, políticas e cultura) influencia os limites da transparência na comunicação de informações.

1 - 5

2 - 5

3 - 5

4 - 3

5 - 5

6 - 5

7 - 5

8 - 5

9 - 4

10 - 5

11 - 4

12 - 5

b) A legislação, como a LGPD, impõe limitações sobre a transparência, especialmente no que diz respeito ao compartilhamento de dados pessoais ou sensíveis.

1 - 4

2 - 5

3 - 1

4 - 4

5 - 4

6 - 4

7 - 3

8 - 1
9 - 5
10 - 5
11 - 3
12 - 4

c) As informações devem ser classificadas de acordo com seu nível de sensibilidade, determinando quem pode acessá-las e como elas são compartilhadas.

1 - 5
2 - 5
3 - 5
4 - 5
5 - 5
6 - 3
7 - 4
8 - 5
9 - 5
10 - 5
11 - 4
12 - 5

d) A transparência deve ser ajustada conforme o público-alvo, com políticas específicas para clientes, usuários, equipe interna e stakeholders externos.

1 - 5
2 - 5
3 - 4
4 - 4
5 - 4
6 - 5
7 - 5
8 - 5
9 - 5
10 - 5
11 - 5
12 - 5

e) A transparência dos artefatos do projeto deve ser garantida a todos os stakeholders autorizados, com acesso claro e eficiente às informações relevantes.

1 - 5
2 - 5
3 - 5

- 4 - 4
- 5 - 5
- 6 - 5
- 7 - 5
- 8 - 5
- 9 - 5
- 10 - 5
- 11 - 5
- 12 - 4

Justifique suas respostas (limites)

- 1 - (em branco)
- 2 - (em branco)
- 3 - Discordo da B - "LGPD, impõe limitações sobre a transparência".. LGPD regula e protege, transparência pode ser atingida de varias outras maneiras.
- 4 - (em branco)
- 5 - (em branco)
- 6 - Concordo com as afirmativas acima e acho que é possível evitar muitos conflitos deixando que haverá restrições de informações. Uma equipe madura é capaz de entender. Em projetos onde haja a necessidade de muito sigilo ou normas legais é fundamental um comitê gestor e um GP experiente.
- 7 - (em branco)
- 8 - A LGPD não influencia a transparência no contexto do projeto
- 9 - (em branco)
- 10 - (em branco)
- 11 - Acredito que a LGPD não garante melhoria em transparência.
- 12 - Concordo com a frase "A legislação, como a LGPD, impõe limitações sobre a transparência, especialmente no que diz respeito ao compartilhamento de dados pessoais ou sensíveis" porém, não creio que a LGPD seja um fator limitador, pois se a informação for bem tratada, anonimizada corretamente e o seu acesso seja gerenciado de acordo com o perfil vs grau de permissão, não vejo problema.

Gerente de projetos como facilitador da transparência

a) O gerente de projetos promove a transparência ao garantir uma comunicação clara e eficaz entre todos os stakeholders.

- 1 - 5
- 2 - 5
- 3 - 5
- 4 - 4
- 5 - 4
- 6 - 5
- 7 - 3

8 - 5
9 - 3
10 - 5
11 - 5
12 - 5

b) O conhecimento técnico e de gestão do projeto do gerente fortalece sua credibilidade e ajuda na avaliação realista dos prazos e desafios.

1 - 5
2 - 5
3 - 2
4 - 3
5 - 4
6 - 3
7 - 4
8 - 5
9 - 4
10 - 5
11 - 5
12 - 3

c) Ao atuar como elo entre as partes, o gerente cria um ambiente colaborativo e transparente, melhorando a produtividade do time.

1 - 4
2 - 5
3 - 4
4 - 3
5 - 5
6 - 5
7 - 4
8 - 5
9 - 4
10 - 5
11 - 5
12 - 5

Justifique suas respostas (papel do gerente)

1 - (em branco)
2 - (em branco)
3 - B) COnhhecimento tecnico nao garante aplicacao de boas praticas.
4 - (em branco)
5 - (em branco)
6 - As questões acima já foram pontuadas anteriormente, mas faço uma observação do item b. O conhecimento técnico ajuda na credibilidade, no entanto a experiência diz que a

relação de confiança entre o GP e a equipe pode superar isso. Evidentemente o GP precisa ter domínio do escopo e conhecer a equipe para recorrer ao profissional mais adequado em caso de dúvidas e deixá-los a frente dos esclarecimentos.

7 - (em branco)

8 - (em branco)

9 - (em branco)

10 - (em branco)

11 - (em branco)

12 - (em branco)

Dimensões conceituais da transparência

a) A transparência ascendente refere-se à visibilidade das atividades da equipe pelos gestores. Considerando essa definição, você concorda que é necessário equilibrá-la para evitar microgerenciamento?

1 - 5

2 - 5

3 - 5

4 - 4

5 - 5

6 - 5

7 - 5

8 - 5

9 - 4

10 - 4

11 - 5

12 - 5

b) A transparência descendente refere-se ao compartilhamento de informações gerenciais com os membros da equipe. Com base nessa definição, você concorda que ela contribui para a eficiência operacional?

1 - 5

2 - 5

3 - 5

4 - 5

5 - 4

6 - 5

7 - 5

8 - 5

9 - 4

10 - 4

11 - 5

12 - 5

c) A transparência externa está relacionada à visibilidade de informações para clientes e outros stakeholders. Considerando essa definição, você concorda que ela é influenciada por fatores como confidencialidade e o contexto do projeto?

- 1 - 5
- 2 - 5
- 3 - 3
- 4 - 3
- 5 - 5
- 6 - 5
- 7 - 5
- 8 - 5
- 9 - 4
- 10 - 5
- 11 - 4
- 12 - 5

d) A transparência interna diz respeito ao compartilhamento de informações estratégicas e operacionais dentro da organização. Considerando essa definição, você concorda que ela favorece o alinhamento entre setores?

- 1 - 5
- 2 - 5
- 3 - 5
- 4 - 3
- 5 - 4
- 6 - 5
- 7 - 5
- 8 - 5
- 9 - 5
- 10 - 5
- 11 - 5
- 12 - 5

e) A transparência nominal ocorre quando as informações são divulgadas, mas não compreendidas. Considerando essa definição, você concorda que ela é insuficiente para a tomada de decisão?

- 1 - 5
- 2 - 5
- 3 - 3
- 4 - 4
- 5 - 5
- 6 - 5

7 - 5
8 - 5
9 - 3
10 - 5
11 - 5
12 - 4

f) A transparência efetiva exige que as informações sejam compreendidas pelos destinatários. Considerando essa definição, você concorda que isso depende de sua clareza, atualidade e adequação ao perfil do público?

1 - 5
2 - 5
3 - 5
4 - 4
5 - 5
6 - 5
7 - 5
8 - 5
9 - 4
10 - 5
11 - 5
12 - 5

g) A transparência de eventos consiste na comunicação clara e objetiva de pontos específicos de um processo, como momentos, entradas, saídas ou entregas. Considerando essa definição, você concorda que ela se manifesta por meio da divulgação de marcos do projeto, entregas realizadas ou necessidades identificadas?

1 - 5
2 - 5
3 - 4
4 - 3
5 - 5
6 - 2
7 - 5
8 - 5
9 - 4
10 - 4
11 - 5
12 - 4

h) A transparência de processos refere-se a divulgação de informações sobre processos seguidos para chegar nos resultados. Considerando

essa definição, você concorda que ela ocorre por meio da comunicação de elementos como métodos e fluxos de trabalho utilizados ao longo do projeto?

- 1 - 5
- 2 - 5
- 3 - 5
- 4 - 2
- 5 - 5
- 6 - 2
- 7 - 5
- 8 - 5
- 9 - 2
- 10 - 5
- 11 - 4
- 12 - 5

i) A transparência em retrospecto envolve a comunicação de informações após a realização de atividades ou entregas. Considerando essa definição, você concorda que ela é uma forma de prestação de contas?

- 1 - 5
- 2 - 5
- 3 - 5
- 4 - 3
- 5 - 5
- 6 - 4
- 7 - 5
- 8 - 5
- 9 - 4
- 10 - 5
- 11 - 5
- 12 - 4

j) A transparência em tempo real consiste no compartilhamento de informações durante o andamento do projeto. Considerando essa definição, você concorda que ela permite que decisões sejam ajustadas de forma imediata?

- 1 - 5
- 2 - 5
- 3 - 4
- 4 - 4
- 5 - 5
- 6 - 5

- 7 - 5
- 8 - 5
- 9 - 4
- 10 - 5
- 11 - 5
- 12 - 5

Justifique suas respostas (tipos de transparência)

- 1 - (em branco)
 - 2 - (em branco)
 - 3 - (em branco)
 - 4 - (em branco)
 - 5 - (em branco)
 - 6 - vou focar no que pontuei negativamente. A divulgação de relatório, dashboards devem ser formalizadores e pontos de partida para análise. Se entendi bem g) e h) não são os artefatos, mas as conversas frequentes entre os envolvidos. Alinhamento de expectativas, sem isso podem ser gerados 5.000.000 de documentos, gráficos que não estará sendo configurada a transparência e serão absolutamente inúteis.
 - 7 - (em branco)
 - 8 - (em branco)
 - 9 - (em branco)
 - 10 - (em branco)
 - 11 - (em branco)
 - 12 - (em branco)
-

Você gostaria de adicionar alguma informação que não foi tratada na pesquisa?

- 1 - (em branco)
- 2 - (em branco)
- 3 - (em branco)
- 4 - (em branco)
- 5 - (em branco)
- 6 - Minha única consideração é que a transparência não se refere a reports, mas a clareza dos interesses. As organizações não são transparentes e nem os interesses dos envolvidos.
- 7 - (em branco)
- 8 - (em branco)
- 9 - (em branco)
- 10 - (em branco)
- 11 - (em branco)
- 12 - (em branco)